

RELEMBRANDO AS DEFINIÇÕES ESTRATÉGICAS...

Desafio estratégico:

Facilitar, centralizar e tornar mais eficiente o processo de divulgação e negociação de produtos, serviços do agronegócio, conectando quem oferece e quem procura de forma simples.

Ideia de Solução:

Plataforma digital de anúncios voltada exclusivamente para o agronegócio. Permitindo que usuários cadastrem produtos para venda, aluguel ou prestem serviços.

CRIANDO HIPÓTESES DE VALOR:

Crie hipóteses de valor para a solução proposta escolhida pela equipe.

Lembre-se que a seguinte pergunta precisa ser respondida: qual valor essencial a solução entrega para o meu cliente?

A partir das hipóteses criadas, vocês conseguem compreender o que necessita ser testado a partir do que você entrega.

Quais são as minhas hipóteses de valor?

Usuários valorizam uma plataforma especializada no agro, que reúna produtos, serviços e aluguel em um só lugar.

Ter uma plataforma regional gera mais confiança e facilidade nas negociações.

A transparência no acompanhamento de anúncios, negociações e comissões gera segurança e confiança no uso da plataforma.

Negociações diretas, sem intermediadores financeiros, são mais atrativas para o público-alvo.

Perguntas-guia:

1. Quem vai se beneficiar com a ideia?
2. Qual o seu valor para os clientes finais?
3. Por que e como essa ideia é melhor do que as alternativas?
4. Quanto vale esse benefício para os clientes?
5. Quanto estão dispostos pagar por esse benefício?
6. De que maneira esse pagamento pode ser coletado?

A partir das minhas hipóteses, como posso testá-las?

MVP funcional: permitir cadastro de anúncios e testar se a procura e o uso se validam.

Coletar feedbacks diretos: entender se a transparência (dashboard, acompanhamento) realmente gera percepção de valor.

Entrevistas rápidas: entender se a proposta regionalizada e focada no agro faz sentido e se resolve dores atuais do público.